

Medidas gubernamentales de contención COVID-19

Government containment measures on COVID-19

Iglesias-Osores, Sebastian, Biólogo, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Calle Juan XXIII, Lambayeque, Perú. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4984-4656>

Saavedra-Camacho, Johnny Leandro, Biólogo, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Calle Juan XXIII, Lambayeque, Perú. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3842-4314>

Fuentes de financiamiento: Autofinanciado.

Conflictos de interés: Se señala no tener conflictos de interés.

Autor correspondiente: Sebastian Iglesias-Osores, email: sebasiglo@gmail.com, siglesias@unprg.edu.pe

Resumen

Antecedentes: varias intervenciones no farmacéuticas (NPI) se han implementado en todo el mundo para controlar la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Se han implementado medidas de distanciamiento social (SD) como la cuarentena. Se ha demostrado que estas medidas tienen un gran impacto en la transmisión de la pandemia. **Métodos:** Examinamos la literatura existente y los datos recopilados sobre la implementación de NPI para examinar sus efectos sobre la pandemia de COVID-19 hasta ahora. Los datos sobre NPI se obtuvieron de sitios web oficiales del gobierno. **Resultados:** medidas como las restricciones de viaje se han implementado en varios países y parece haber frenado la propagación geográfica de COVID-19 en algunos países. **Conclusiones:** la implementación oportuna de las medidas de control es clave para su éxito y debe lograr un equilibrio entre la aplicación lo suficientemente temprana como para reducir el pico de la epidemia y garantizar que puedan mantenerse de manera factible durante un tiempo adecuado.

Palabras clave: COVID-19, Intervenciones-no-farmacéuticas, Coronavirus.

Abstract

Background: Several non-pharmaceutical interventions (NPIs) have been implemented worldwide to control the coronavirus disease pandemic (COVID-19). Social distancing (SD) measures such as quarantine have been implemented. These measures have been shown to have a major impact on the transmission of the pandemic. **Methods:** We examined existing literature and collected data on NPI implementation to examine its effects on the COVID-19 pandemic thus far. The NPI data was obtained from official government websites. **Results:** measures such as travel restrictions have been implemented in several countries and it seems to have slowed the geographical spread of COVID-19 in some countries. **Conclusions:** Timely implementation of control measures is key to their success and must strike a balance between implementation early enough to reduce the peak of the epidemic and ensure that they can be feasibly maintained for an adequate time

Keywords: COVID-19, Non-pharmaceutical Interventions, Coronavirus.

Introducción

Una pandemia de gripe es un evento impredecible y recurrente que puede tener graves consecuencias para la salud humana y el bienestar socioeconómico en todo el mundo(1). Las medidas de salud pública fueron decisivas para controlar la epidemia de SARS en 2003(2). La cuarentena es la restricción de movimiento, a menudo con vigilancia de fiebre, de los contactos cuando no es evidente si han sido infectados, pero aún no son sintomáticos o no han sido infectados(2). Los resultados indican constantemente que la cuarentena es importante para reducir la incidencia y la mortalidad durante la pandemia de COVID-19(3). La contención comunitaria incluye medidas que van desde aumentar el distanciamiento social hasta la cuarentena comunitaria(2). La planificación avanzada de la preparación es fundamental para mitigar el riesgo y el impacto de una pandemia de gripe y salvar vidas(1). El aislamiento es la separación de personas enfermas de personas no infectadas, estas medidas serán suficientes para controlar 2019-nCoV depende de abordar algunas preguntas sin respuesta(2). Es necesaria una adhesión muy alta a la cuarentena comunitaria (política total de permanencia en el hogar) y un tamaño pequeño de hogar para frenar el brote en una ciudad cerrada. Cuanto mayor sea el tamaño del hogar y la cantidad de tiempo en el público, mayor será el período de cierre necesario(4). La implementación temprana de la cuarentena y la combinación de la cuarentena con otras medidas de salud pública es importante para garantizar la efectividad(3). Los posibles efectos de las medidas en una pandemia o epidemia de gripe son retrasar la introducción del virus en una población; bajar y retrasar el pico de una pandemia o epidemia; y, en última instancia, reducir el número total de infecciones y, por lo tanto, el número total de casos graves o muertes(1). En la etapa inicial de una pandemia o epidemia de influenza, las medidas de salud pública no farmacéuticas pueden ser el único conjunto de contramedidas que están disponibles en todos los países(1). Encontramos evidencia de buena calidad para la eficacia de la cuarentena masiva durante la etapa actual de la pandemia de COVID-19, y estas estrategias parecen haber sido altamente efectivas para controlar la propagación de la enfermedad(5). El distanciamiento social dirigido para mitigar la influenza pandémica se puede diseñar mediante la simulación de la propagación de la influenza dentro de las redes de contacto social de la comunidad local, la importancia crítica de los niños y adolescentes en la transmisión de la influenza se identifica y se enfoca primero. Adaptado a comunidades específicas en todo el mundo, dicho diseño produciría defensas locales contra una cepa altamente virulenta en ausencia de vacunas y medicamentos antivirales(6). El objetivo de este manuscrito es dar a conocer algunas medidas que se tomaron en los países como parte de la mitigación contra COVID-19.

Metodología:

Revisión de las medidas preventivas de cada país ante el COVID-19 en su respectivo diario oficial para luego a través del tiempo compararlas con la evolución de casos de cada uno guiándonos de sus salas situacionales correspondientes. Se identificaron sitios web gubernamentales relevantes como el ministerio de salud, el ministerio de educación y el ministerio de comercio mediante búsquedas en la web. Se extrajo información sobre las intervenciones y la fecha en que se implementaron. Luego complementamos estos datos mediante búsquedas en la web con información de los informes de los medios sobre las NPI implementadas en cada país. Clasificamos las medidas SD en 8 categorías amplias como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen de las medidas de distanciamiento social implementadas en respuesta a la pandemia por COVID-19.

Medida	Descripción
A. Primer caso reportado	Confirmación de primer caso por el Ministerio de Salud del país
B. Emergencia Sanitaria	Declaración de la medida a nivel nacional
C. Cierre de escuelas	Establecimiento de aislamiento social obligatorio a nivel nacional
D. Cierre de lugares de trabajo	Establecimiento del teletrabajo o trabajo desde casa
E. Cancelación de eventos públicos	Consejos para evitar lugares llenos de gente como conciertos. Esto incluye cancelaciones obligatorias de reuniones masivas como conferencias, bodas y funerales.
F. Cierre de universidades e institutos	Declaración de la medida a nivel nacional
G. Cuarentena	Declaración del aislamiento social obligatorio
H. Prórroga de cuarentena	Debido al aumento de casos por COVID-19, se extiende el periodo de aislamiento social obligatorio

COVID-19 en Perú: Medidas del gobierno

Primer caso: 06 de marzo de 2020

1. Se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 (11 de marzo de 2020)

Se decretó emergencia a nivel nacional, en el cual también el Ministerio de Salud aprobó el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios que se requirieron para enfrentar dicha emergencia que incluía la participación del Seguro Social de Salud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Además, los puertos y aeropuertos debieron adoptar las medidas sanitarias para evitar la propagación del SARS-CoV-2. Los viajeros provenientes de países afectados debieron estar en aislamiento domiciliario al menos 14 días; si presentaba síntomas debió comunicarse con la autoridad sanitaria de su jurisdicción. Las escuelas tanto públicas como privadas tuvieron que suspender sus labores académicas de modo obligatorio. Los transportes públicos y privados debieron adoptar las medidas para evitar la propagación del SARS-CoV-2, de igual manera en los centros laborales tanto públicos como privados (7).

2. Aprobación de las disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional (12 de marzo de 2020)

Se dispuso suspender las clases y actividades lectivas y que podrían iniciar o reanudarse el 30 de marzo (8).

3. Declaración del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (15 de marzo de 2020)

Se dispuso de la cuarentena por un plazo de 15 días. Además de garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. También se dispuso

al cierre de fronteras. Todas estas medidas serían supervisadas por la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (9).

4. Primera prórroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 (30 de marzo de 2020)

Inmovilización social obligatoria a nivel nacional desde las 6pm hasta las 5am y en los departamentos de Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Loreto desde las 4pm hasta las 5am, ya que presentaron un número elevado de casos (10).

5. Segunda prórroga del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (02 de abril de 2020)

Para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento de una persona por familia. Los días lunes, miércoles y viernes únicamente debieron transitar varones y los martes, jueves y sábados las mujeres. El día domingo, la inmovilización social obligatoria sería para todos los ciudadanos durante todo el día (11).

6. Tercera prórroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 (06 de abril de 2020)

Los días 9 y 10 de abril, la inmovilización social obligatoria regirá durante todo el día (12).

7. Cuarta prórroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 (08 de abril de 2020)

Cuarentena a nivel nacional se extiende hasta el 26 de abril

8. Quinta prórroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 (23 de abril de 2020)

Cuarentena a nivel nacional se extiende hasta el 10 de mayo.

Gráfico 1. Evolución de casos por COVID-19 relacionada con las medidas del gobierno en Perú.

COVID-19 en Chile: Medidas del gobierno

Primer caso: 03 de marzo de 2020

1. Alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) (07 de marzo de 2020)

Efectuar la contratación del personal de acuerdo al Código Sanitario, además de otros mecanismos de contratación previstos y realizar los traslados del personal que se requiera desde otros establecimientos, mediante las correspondientes comisiones de servicio. Efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para el manejo de esta urgencia. Disponer la contratación de estudiantes que estén cursando sexto año en adelante de la carrera de Medicina impartida por las Universidades reconocidas oficialmente en Chile, y de estudiantes que estén cursando el séptimo semestre en adelante de las carreras de Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica, Kinesiología y Psicología, impartidas por las Universidades reconocidas oficialmente en Chile. Coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de uso médico que se requieran para satisfacer la demanda de la población. Difundir las medidas sanitarias en medios de comunicación masivos. Ordenar el uso obligatorio de mascarillas y otros dispositivos médicos afines en cualquier lugar de acceso público o donde exista aglomeración de personas. Disponer la prohibición temporal de desembarco de pasajeros de naves y aeronaves. Disponer la vacunación de personas que no se encuentren dentro de los grupos objetivos definidos previamente por decreto del Ministro de Salud (13).

2. Cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV) (17 de marzo de 2020)

Se dispuso, a contar de las 00:00 horas del miércoles 18 de marzo de 2020, el cierre para el tránsito de personas, de todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional. En todo caso, el egreso de personas desde territorio chileno podrá realizarse de acuerdo a la normativa vigente, lo que se entiende sin perjuicio de las medidas que el Estado del país de destino pueda adoptar en relación con el ingreso a su territorio. La medida dispuesta regirá por un plazo de 15 días, el cual podrá ser modificado en atención a la evolución que experimente el brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV), en el territorio nacional (14).

3. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (20 de marzo de 2020)

Se instruyó a las Secretarías Regionales Ministeriales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aysén y Magallanes la instalación de aduanas sanitarias en todos aquellos puntos de entrada al país, además de puertos y aeropuertos que se encuentren en su región. Asimismo, en el caso de la Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo, esta deberá instalar aduanas sanitarias en los puntos de entrada a la región desde la Región de Valparaíso. Las aduanas sanitarias entregarán y controlarán los pasaportes sanitarios (15).

Se instruyó a los establecimientos educacionales de los niveles parvulario, especial, básico, medio, de adultos y superior, a los locales de uso público, a los establecimientos o centros de salud públicos y privados y a los servicios públicos de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a fin de que dispongan obligatoriamente en los servicios higiénicos de los trabajadores, estudiantes, usuarios o asistentes, de jabón líquido para la limpieza de manos y de sistemas higiénicos desechables para el secado de las mismas. Dicha medida puede ser complementada con la instalación de dispositivos de dispensación de alcohol gel u otros sanitizantes de manos (16).

Se prohíbe en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins todos los eventos públicos o privados que tengan una convocatoria superior a las 500 personas, ya sea que se realicen en un recinto cerrado o al aire libre (17). Se suspenden las clases por el término de dos semanas contadas desde el 16 de marzo de 2020, en establecimientos educacionales de los niveles preescolar o parvularia, básica y secundaria o media del sector municipal, particular subvencionado y particular pagado, de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (18).

4. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (21 de marzo de 2020)

Se dispuso el cierre de teatros, cines, discotecas, clubes nocturnos, gimnasios y restaurantes (19).

5. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (25 de marzo de 2020)

Se prohibió a los habitantes salir a la vía pública, como medida de aislamiento, entre las 22:00 y 05:00 horas. La medida de este numeral comenzó a regir desde las 22:00 horas del 22 de marzo de 2020 y fue aplicada por un plazo indefinido. También se dispuso que todas las personas mayores de 80 años deben permanecer en cuarentena. La medida de este numeral comenzó a regir desde las 08:00 horas del 24 de marzo de 2020 y fue aplicada por un plazo indefinido (20).

6. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (30 de marzo de 2020)

En algunas localidades se extendió el periodo de la cuarentena desde las 14:00 a las 05:00 horas (21).

7. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (01 de abril de 2020)

Se prorroga hasta el 9 de abril de 2020, la cuarentena para todos los habitantes de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa y Santiago, todas ellas de la Región Metropolitana. También la cuarentena fue prorrogada en la comuna de Isla de Pascua, Región de Valparaíso, hasta el 17 de abril de 2020. Asimismo, se mantiene la prohibición a los habitantes de dicha comuna salir a la vía pública, como medida de aislamiento, entre las 14:00 y 05:00 horas (22).

8. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (03 de abril de 2020)

Se prorroga hasta el 11 de abril de 2020, la cuarentena para todos los habitantes de las comunas de Temuco y Padre Las Casas (23).

9. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (06 de abril de 2020)

Se prorroga, hasta el 13 de abril de 2020, la cuarentena para todos los habitantes de la zona urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo (24).

10. Medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19 (15 de abril de 2020)

Se prorroga, hasta el 23 de abril de 2020, la cuarentena (25).

Gráfico 2. Evolución de casos por COVID-19 relacionada con las medidas del gobierno en Chile

COVID-19 en Colombia: Medidas del gobierno

Primer caso: 06 de marzo de 2020

1. Emergencia sanitaria por causa del coronavirus (12 de marzo de 2020)

Emergencia sanitaria a nivel nacional hasta el 30 de mayo. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas (comunicar a los gobiernos locales y regionales), implementar medidas higiénicas en mercados y establecimientos comerciales, prohibido el atracó por vía marítima.

2. Normas en materia de orden público (18 de marzo)

Prohibición de bebidas alcohólicas desde las 18:00 a las 05:00 horas hasta el 30 de mayo. Toque de queda de niños y adolescentes.

3. Aislamiento preventivo obligatorio (24 de marzo)

Desde las 00:00 horas del 25 de marzo hasta las 00:00 horas del 27 de abril.

4. Prórroga de la cuarentena desde el 28 de abril hasta el 11 de mayo (17 de abril).

Denominada Aislamiento preventivo obligatorio colaborativo e inteligente.

Gráfico 3. Evolución de casos por COVID-19 relacionada con las medidas del gobierno en Colombia

COVID-19 en España: Medidas del gobierno

Primer caso: 31 de enero de 2020

1. Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (14 de marzo)

La duración del estado de alarma es de 15 días naturales. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares (26).

2. Se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (16 de marzo)

El restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores se aplicará desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de marzo de 2020 y afectará a las fronteras interiores terrestres. Sólo se permitirá la entrada a territorio nacional, por vía terrestre, a las siguientes personas: Ciudadanos españoles, residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad (27).

3. Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor (21 de marzo)

Cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos (28).

4. Prórroga del estado de alarma (28 de marzo)

La prórroga establecida se extenderá hasta el día 11 de abril de 2020 (29).

5. Segunda prórroga del estado de alarma (8 de abril)

La prórroga establecida se extenderá hasta el día 25 de abril de 2020

6. Tercera prórroga del estado de alarma (24 de abril)

Desde el 26 de abril con cambios en desconfinamiento de niños menores de 14 años.

Gráfico 4. Evolución de casos por COVID-19 relacionada con las medidas del gobierno en España

COVID-19 en Brasil: Medidas del gobierno

Primer caso: 26 de febrero de 2020

1. Establece medidas temporales para prevenir la infección por el nuevo Coronavirus (COVID-19), considerando la clasificación de pandemias por la OMS (16 de marzo)

Los procedimientos temporales previstos en esta Resolución para la prevención del contagio por el nuevo Coronavirus (COVID-19) en el ámbito del Consejo Federal de Economía, por un período de 15 (quince) días, extensible por un período igual. Cualquier empleado, colaborador, interno o consejero federal que presente fiebre o síntomas respiratorios (tos seca, dolor de garganta, mialgia, dolor de cabeza y postración, dificultad para respirar y aleteo de las alas nasales) se considera un caso sospechoso. Los empleados, colaboradores, pasantes o asesores federales que llegan de lugares o países con circulación viral sostenida y síntomas presentes asociados con el nuevo Coronavirus, según lo establecido por el Ministerio de Salud, deben buscar inmediatamente un servicio de salud y pueden realizar sus actividades de forma remota hasta el decimocuarto día a partir de la fecha de su regreso. El empleado, interno o consejero federal que no muestre síntomas al final del período de licencia debe regresar a sus actividades normalmente, y debe buscar una nueva evaluación médica solo si los síntomas persisten. Los empleados mayores de 60 años, aquellos con enfermedades crónicas que corren el riesgo de una mayor mortalidad debido a COVID-19, así como los

mencionados, pueden, dentro de las posibilidades, realizar sus actividades para trabajo remoto, cuyos criterios de medición se firmarán entre la persona involucrada y su jefe inmediato. La condición de un paciente con enfermedad crónica dependerá de la prueba a través de un informe médico. Se suspenden temporalmente las visitas públicas y la asistencia en persona del público externo que se puede proporcionar por vía electrónica o telefónica. Se suspenden las reuniones y eventos presenciales promovidos por Cofecon y la participación de sus directores, colaboradores y empleados en reuniones y eventos de interés para la clase programada para comenzar el 16 de marzo de 2020. Los viajes de negocios nacionales e internacionales de los asesores, empleados y empleados de Cofecon solo se llevarán a cabo en casos de extrema necesidad (30).

2. Estado de Emergencia, por 60 días. Proporciona el reemplazo de clases presenciales por clases en medios digitales mientras dure la nueva pandemia de Coronavirus - COVID-19 (18 de marzo)

El período de autorización será de hasta treinta días, prorrogable, dependiendo de la orientación del Ministerio de Salud y las agencias de salud estatales, municipales y distritales. Se prohíbe la aplicación de la sustitución a la que se hace referencia en el curso de cursos de Medicina, así como a las prácticas profesionales de pasantías y laboratorios de otros cursos. Las instituciones que elijan sustituir las clases deben informar al Ministerio de Educación sobre esta acción en un plazo de hasta quince días (31).

Gráfico 5. Evolución de casos por COVID-19 relacionada con las medidas del gobierno en Brasil.

Discusión

Las medidas farmacéuticas y no farmacéuticas no deben usarse exclusivamente(32). Las NPI han servido para controlar el deseo, el control conductual percibido, la frecuencia del comportamiento pasado sobre las personas que viajan o que se movilizaban en el ambiente de pandemia(33). Durante esta fase temprana de las medidas de control contra el nuevo coronavirus en Sudamerica, analizamos las tendencias en el número de nuevos casos durante la transmisión de COVID-19. Algunas implicaciones indican que el virus podrá propagarse rápidamente si se levantan las intervenciones. En algunos países como el Perú a pesar de haber establecido las medidas correctas no se ha bajado la tasa de infección y esto al parecer esta mediado por varios factores. Tales estimaciones de la tasa de ataque hasta la fecha deben ser validadas con urgencia por pruebas de anticuerpos recientemente desarrolladas en encuestas de población representativas, una vez que estén disponibles. Estimamos que las principales intervenciones no farmacéuticas han tenido un impacto

sustancial en los números de reproducción que varían con el tiempo en países donde ha habido tiempo para observar los efectos de la intervención en las tendencias de las muertes(34). Si la adherencia en esos países ha cambiado desde ese período inicial, entonces las muertes futuras se verán afectadas siguiendo su aumento. La comprensión moderna de las enfermedades infecciosas con una respuesta publicitada global ha significado que las intervenciones a nivel nacional podrían implementarse con una adhesión y apoyo generalizados. Sin embargo, es la altura del pico de una epidemia lo que puede sobrecargar fácilmente a los médicos generales, hospitales o incluso sistemas de salud pública completos, causando cuellos de botella en la atención médica básica y de emergencia(32). Dadas las tasas de mortalidad por infección observadas y la epidemiología de COVID-19, las principales intervenciones no farmacéuticas han tenido un impacto sustancial en la reducción de la transmisión en países con epidemias más avanzadas. Es demasiado pronto para estar seguro de si se verán reducciones similares en países en etapas más tempranas de su epidemia. Si bien no podemos determinar qué conjunto de intervenciones han sido más exitosas, en conjunto, ya podemos ver cambios en las tendencias de nuevas muertes. La prolongación de la onda pandémica es esencial para ganar tiempo mientras se espera el desarrollo y la producción de la vacuna(32). Observamos que se está produciendo una innovación sustancial, y nuevas intervenciones más efectivas o refinamientos de las intervenciones actuales, junto con los cambios de comportamiento contribuirán aún más a la reducción de las infecciones. No podemos decir con certeza que las medidas actuales han controlado la epidemia en Europa; sin embargo, si las tendencias actuales continúan, hay motivos para el optimismo.

Referencias bibliográficas

1. World Health Organization. Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza [Internet]. No. 2019/1. World Health Organization; 2019 [cited 2020 May 24]. Available from: [moz-extension://912bdac3-9b4b-481d-8764-f81051e9f027/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2Fhandle%2F10665%2F329439%2FWHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf%3Fua%3D1%0Amoz-extension://d9e96470-5d79-0545-b475-24101b3a3883/](https://www.who.int/publications/m/item/non-pharmaceutical-public-health-measures-for-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza)
2. Wilder-Smith A, Freedman DO. Isolation, quarantine, social distancing and community containment: Pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *J Travel Med* [Internet]. 2020 [cited 2020 May 24];27(2). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32052841/>
3. Nussbaumer-Streit B, Mayr V, Dobrescu AI, Chapman A, Persad E, Klerings I, et al. Quarantine alone or in combination with other public health measures to control COVID-19: a rapid review. *Cochrane database Syst Rev*. 2020 Apr 8;4(4):CD013574.
4. Sjödin H, Wilder-Smith A, Osman S, Farooq Z, Rocklöv J. Only strict quarantine measures can curb the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Italy, 2020. *Eurosurveillance*. 2020 Apr 2;25(13).
5. Taghbir MH, Akbarialiabad H, Ahmadi Marzaleh M. Efficacy of Mass Quarantine as Leverage of Health System Governance During COVID-19 Outbreak: A Mini Policy Review. Vol. 23, *Archives of Iranian medicine*. NLM (Medline); 2020. p. 265–7.
6. Glass RJ, Glass LM, Beyeler WE, Min HJ. Targeted social distancing design for pandemic influenza. *Emerg Infect Dis*. 2006;12(11):1671–81.
7. Vizcarra M, Martos W, Benavides C, Morán C, Hinostroza ME, Cáceres S, et al. Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. *Diario Oficial El Peruano*. 2020;6–7.
8. Andrade AP. Aprueban la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional.” *Diario Oficial El Peruano*. 2020;6.

9. Vizcarra M, Zeballos V, Vásquez E, Alva MA, Martos W, Luna A, et al. Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 DECRETO. Diario Oficial El Peruano. 2020;12–3.
10. Vizcarra M, Zeballos V, Vásquez E, Martos W, Luna A, Alva MA, et al. Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia. Diario Oficial El Peruano. 2020;2–3.
11. Vizcarra M, Zeballos V, Vásquez E, Martos W, Luna A, Alva MA, et al. Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia. Diario Oficial El Peruano. 2020;2–3.
12. Vizcarra M, Zeballos V, Vásquez E, Martos W, Alva MA, Morán C, et al. Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia. Diario Oficial El Peruano. 2020;6–7.
13. Mañalich J. MODIFICA DECRETO N° 4, DE 2020, DEL MINISTERIO DE SALUD, QUE DECRETA ALERTA SANITARIA POR EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y OTORGA FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE INDICA POR EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) POR BROTE DEL NUEVO CORO. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–4.
14. Piñera S, Blumel G, Ribera T, Espina A, Mañalich J. DISPONE CIERRE TEMPORAL DE LUGARES HABILITADOS PARA EL INGRESO Y EGRESO DE EXTRANJEROS, POR EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) POR BROTE DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV). Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–2.
15. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–2.
16. Zavando D. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–2.
17. Zavando D. PROHÍBE EVENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE TENGAN UNA CONVOCATORIA SUPERIOR A 500 PERSONAS. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–2.
18. Zavando D. SUSPENDE CLASES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POR PERIODO QUE INDICA. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–2.
19. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–3.
20. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–6.
21. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–7.
22. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–3.
23. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–3.
24. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;1–3.
25. Mañalich J. DISPONE MEDIDAS SANITARIAS QUE INDICA POR BROTE DE COVID-19. Diario Oficial de la República de Chile. 2020;

26. Calvo C. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado. 2020;25390–400.
27. Grande-Marlaska F. Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Boletín Oficial del Estado. 2020;25653–4.
28. Grande-Marlaska F. Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circul. Boletín Oficial del Estado. 2020;26481–4.
29. Calvo C. Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Boletín Oficial del Estado. 2020;27560–1.
30. Correa de Lacerda A. Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Diário Oficial da Uniao. 2020.
31. Weintraub A. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Diário Oficial da Uniao. 2020.
32. Duerr HP, Brockmann SO, Piechotowski I, Schwehm M, Eichner M. Influenza pandemic intervention planning using Influsim: Pharmaceutical and non-pharmaceutical interventions. BMC Infect Dis [Internet]. 2007 Jul 13 [cited 2020 May 24];7(1):76. Available from: <http://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-7-76>
33. Lee CK, Song HJ, Bendle LJ, Kim MJ, Han H. The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: A model of goal-directed behavior. Tour Manag. 2012 Feb 1;33(1):89–99.
34. Lai S, Ruktanonchai NW, Zhou L, Prosper O, Luo W, Floyd JR, et al. Effect of non-pharmaceutical interventions for containing the COVID-19 outbreak in China. medRxiv. 2020;2020.03.03.20029843.